

ПРИЧИНЫ ВИБРАЦИИ РУЧНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ПЕРФОРАТОРОВ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НЕЙ

ст.пр. Отажонов Б.О., студент 17-21 ТМО Симакина А.С.

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама
Каримова

doi.org/10.5281/zenodo.15448900

Аннотация: В данной статье приведены негативные факторы, возникающие в процессе работы перфораторов, предназначенных для бурения горных пород ударно-поворотным способом, а также их воздействие на оператора. В целях снижения воздействия этих неблагоприятных последствий проанализированы различные методы, конструкции и вспомогательные устройства. Для каждого из рассмотренных методов приведено краткое описание с указанием их уникальных характеристик и свойств.

Анализ представленных методов позволил сформулировать новые исследовательские задачи, имеющие важное значение для науки и практики. Реализация этих задач позволит получить научные знания о применении новых типов методов в ударно-поворотных буровых машинах, а также приблизиться к воплощению идеи снижения негативных факторов, воздействующих на операторов в условиях эксплуатации.

Ключевые слова: пневматический перфоратор, вибрация, система вращения ударного механизма, шум и колебания, ударный импульс, штанга, коронка.

Annotatsiya: Ushbu maqolada tog‘ jinslarini zarbali-aylanma usulda burg‘ilash uchun mo‘ljallangan perforatorlarning ishlash jarayonida xosil bo‘ladigan salbiy omillar va ularning operatorga ko‘rsatadigan tasirlari keltirilgan. ushbu salbiy oqibatlar ta‘sirini kamaytirish maqsadida turli usullar, konstruksiyalar va yordamchi uskunalardan foydalanish uslublarini tahlili keltirilgan. Topilgan uslublarning har biri uchun ularning o‘ziga xos xususiyatlari va tavsiflari bilan qisqacha ta’rif berilgan.

Taqdim qilingan uslublarning tahlil qilish natijasida fan va amaliyot uchun muhim bo'lgan yangi tadqiqot vazifalari shakllantirildi. Ushbu vazifalarni amalga oshirish orqali zarbali-aylanma burg'ilash mashinalarida yangi turdagi uslublarni qo'llash bo'yicha ilmiy bilimlarga ega bo'lish, shuningdek, ekspluatatsiya sharoitida operatorlarga ta'sir qiluvchi salbiy omillarni kamaytirish g'oyasini amalga oshirishga yaqinlashish mumkin bo'ladi.

Kalit so'zlar: pnevmatik perforator, vibratsiya, zarbali mexanizmning aylanish tizimi, shovqin va tebranish, zarba impulsi, shtanga, toj.

Annotation: This article presents the negative factors that arise during the operation of percussive-rotary pneumatic perforator used for rock drilling, as well as their impact on the operator. To mitigate these adverse effects, various methods, designs, and auxiliary devices have been analyzed. Each of the examined methods is briefly described, highlighting its unique characteristics and properties.

The analysis of the presented methods has led to the formulation of new research tasks that are significant for both science and practice. Implementing these tasks will contribute to scientific knowledge on the application of new types of methods in percussive-rotary drilling machines and help advance the idea of reducing negative factors affecting operators under operational conditions.

Keywords: pneumatic perforator, vibration, impact mechanism rotation system, noise and oscillations, impact pulse, drill rod, drill bit.

Работы, связанные с взрывными процессами, такие как вскрытие пластов полезных ископаемых, подготовка к добыче, собственно добыча, а также поиск полезных ископаемых, как правило, основываются на бурении шпуров и скважин. Шпуры, в свою очередь, формируются с применением различных буровых машин и механизированных комплексов. В условиях подземных горнодобывающих предприятий преимущественно эксплуатируются ручные перфораторы.

Переносные пневматические перфораторы широко применяются в строительстве и горном деле для бурения шпуров. Их принцип действия

заклучается в возвратно-поступательных движениях поршня-ударника в цилиндре под действием сжатого воздуха. В конце прямого хода поршень-ударник совершает удар по буровой штанге с коронкой, который передается горной породе и разрушает ее. При обратном ходе поршень-ударник поворачивает буровую штангу на некоторый угол для предотвращения заклинивания.[1]

Основными достоинствами перфораторов являются простота конструкции, мобильность и низкая стоимость; основными недостатками — высокий уровень вибрации рукояток и необходимость больших усилий подачи операторов, значительно превышающих их физические возможности.

Вибрация ручного механизированного инструмента оказывает вредное вибрационное воздействие на организм человека, приводящее к профессиональному заболеванию, называемому вибрационной болезнью [1-2]. В настоящее время многие научно-исследовательские организации занимаются изучением вибрации ручных пневматических перфораторов с целью создания машин, безопасных для человека в вибрационном отношении.

Одной из основных задач проведенных исследований служило установление причин и источников колебательных движений корпуса перфоратора с тем, чтобы, зная их, получить данные для дальнейшей разработки рекомендаций по снижению вибрации.

Причины и источники вибрации

В процессе исследований нами установлены следующие основные причины вредных для человека колебательных движений рубильных и клепальных перфораторов в зависимости от режимов и условий их работы:

- а) действие на корпус машины переменного по величине и времени давления сжатого воздуха, т. е. действие внутренней возмущающей силы;
- б) удары бойка по корпусу (перемычке) перфоратора;
- в) соударение корпуса перфоратора с буртиком инструмента при посадках, осуществляющиеся обычно при обратном ходе ударника;

г) обратные удары инструмента по корпусу перфоратора;

д) сотрясение корпуса перфоратора в момент удара ударника по хвостовику инструмента (быстрое продвижение корпуса вслед за внедряющимся инструментом под действием усилия нажатия и сил трения в направляющей буксе);

е) колебания самого инструмента, передаваемые на левую руку рабочего.

Как видно из изложенного, причины возникновения вибрации различны и зависят от конструкции перфораторов, режимов работы, условий эксплуатации, свойств обрабатываемых изделий, степени износа деталей и узлов, технологии изготовления и т. д. Результаты проведенных нами исследований вибрации перфораторов в зависимости от режимов и условий их работы могут быть использованы конструкторами и инженерами при создании новых, более безопасных в вибрационном отношении машин, а также при расчете виброгасящих устройств и элементов.

Методы и способы борьбы с вибрацией

В настоящее время существует много способов и методов борьбы с вибрацией. Они разработаны советскими и зарубежными учеными и инженерами. Кратко проанализируем основные направления в снижении вибрации ручных пневматических перфораторов.

а) ***Изменение форм диаграмм давлений.*** Изменение форм диаграмм давлений в полостях пневматических машин является одним из наиболее важных и реально выполнимых мероприятий по снижению вибрации машин. [3,4]

б) ***Применение упругих рукояток.*** Основным и весьма существенным достоинством данного способа виброизоляции является то, что он позволяет уменьшать вибрацию, создаваемую многими силами, действующими на корпус перфоратора. [5]

в) ***Гашение вибрации с помощью пневматических амортизаторов.***

Весьма перспективно использование в перфораторах пневматических амортизаторов. Колеблющийся ствол перфоратора сжимает в этом случае не

пружину, а воздух, находящийся в замкнутой камере между рукояткой и стволом. Наибольший эффект виброизоляции с помощью пневматических амортизаторов достигается в том случае, если давление в камере автоматически регулируется с изменением усилия нажатия на рукоятку перфоратора. [6]

г) Применение упругих державок и специальных рукавиц

Уменьшение вибрационного воздействия путем использования упругих державок и рукавиц отмечено гигиенистами во многих работах. Они рекомендуют использовать для этой цели новые пластические материалы, губчатую резину, каучук и т. д. [7]. Несмотря на некоторый эффект виброизоляции с помощью перечисленных упругих материалов, все-таки они не защищают полностью человека от вибрационного воздействия.

д) Гашение вибрации от обратных ударов. Многими исследователями для смягчения обратных ударов инструмента и снижения скорости посадки корпуса на буртик предложено устанавливать между корпусом и буртиком упругие элементы из резины, цилиндрических тарельчатых пружин, вулкана и т. д. Несомненно, что все эти способы значительно снижают вибрацию молотка.[8]

е) Предотвращение ударов бойка по корпусу (перемычке)

Единственным способом борьбы с ударами бойка по стволу перфоратора в настоящее время является создание в передней полости воздушного буфера. Этот способ оправдывает себя при соответствующей технологии изготовления перфораторов и рабочих инструментов. По нашему мнению, для предохранения перемычки от ударов необходимо отказаться от использования конусных боек, улучшить технологию изготовления перфораторов или разработать ряд виброгасящих устройств, применение которых позволило бы снизить вибрацию при любой конструкции хвостовика инструмента.[9]

ж) Прочие способы снижения воздействия вибрации

Кроме рассмотренных способов снижения вибрации пневматических перфораторов на интенсивность развития вибрационной болезни влияют и профилактические меры [1]. Исследованиями гигиенистов показано

благотворное влияние подогревания воздуха, мытья рук под раздробленной струей подогретой воды (38—40°), снижения шума, обеспечения контроля за состоянием здоровья рабочих, питания, режима рабочего дня, организации рабочего места и т. д. Все эти меры играют существенную роль и способствуют снижению вибрационной чувствительности.

Заключение. Проведенный краткий анализ методов и способов уменьшения вибрационного воздействия перфораторов на организм человека показывает, что каждый из них имеет свои положительные и отрицательные стороны и только комплексное их применение позволит решить проблему виброизоляции. Этому должны предшествовать основательные исследования различных элементов и систем изоляции и гашения вибрации. По нашему мнению, наибольший эффект снижения воздействия вибрации может быть достигнут при комплексном применении следующих основных способов: упругих рукояток, измененных форм диаграмм давлений, гашения обратных ударов и ударов бойка по стволу, а также использование упругих муфт и державок на зубилах. В настоящее время в университете проводятся исследования по разработке и созданию математической модели поршня-ударника с оптимальной геометрической формой, обладающей свойством гашения обратных ударов для снижения вибрации перфораторов, а также по перспективному изготовлению.

ЛИТЕРАТУРА

1. Е.Ц. Андреева-Галанина, Э.А. Дроги чина, В.Г. Артамонова. Вибрационная болезнь. Л. 1961.
2. R. Lewandowski. O Potrzebie zmian konstrukcyjnych Narzedzi Pneumatycznych. Ochrona Pracy, 4, 1961.
3. Б. В. Суднишников. Влияние параметров прямого хода на мощность и отдачу пневматического перфоратора. Сб. машины ударно-вращательного бурения. Новосибирск, 1956.

4. Н. А. Клушин. Пневматические перфораторы с новым циклом, снижающим отдачу. Сб. Ударно-вращательное бурение. Новосибирск, 1956.
5. А. М. Петреев. К теории рабочего цикла пневматических машин ударного действия. Сб. Математические методы в горном деле, часть I, Новосибирск, 1963.
6. Г. А. Советов. Исследование вибрации и отдачи пневматических перфораторов. Автореферат канд. диссертации, Москва, 1963.
7. Ден-Гартог. Механические колебания. Физматгиз, 1960.
8. П.М. Алабужев, В.И. Копытов. Исследование колебаний груза, ударяющегося об ограничитель. Известия ТПИ, т. 108, 1958.
9. П.М. Алабужев, В.И. Копытов, Ю.П. Цивинский. Исследование колебаний системы с двумя степенями свободы с жестким ограничителем. Межвузовский сборник трудов. Вып. 1, Новосибирск, 1963.